

TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI BOSH PROKURATURASI
HUZURIDAGI IQTISODIY JINOYATLARGA QARSHI
KURASHISH DEPARTAMENT

“RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA IQTISODIY
XAVFSIZLIKNI TA‘MINLASH: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR
MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI TO‘PLAMI

FUQAROLAR PLASTIK KARTALARI KIBRXAVFSIZLIGINI TA‘MINLASH
TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH” (MY CARD MOBIL ILOVASI)

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA SUN'IY INTELLEKT

Ilmiy elektron jurnal

Elektron nashr. 319 sahifa.
2026-yil, fevral.

Bosh muharrir:
Mo'minov Baxodir Boltaevich

Bosh muharrir o'rinbosari:
Nasimov Rashid

Muharrir:
Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Musahhih:
Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Dizayner:
Egamberdiyev Elyor

Tahrir hay'ati:

- Mo'minov Bahodir (hay'at raisi)
- Rashid Nasimov (hay'at raisi o'rinbosari)
- Marat Raxmatullayev (O'zbekiston)
- Muxammadjon Musaev (O'zbekiston)
- O'tkir Xamdamiyov (O'zbekiston)
- Ali Xikmet (AQSh)
- Dmitriy Rodionov (Rossiya)
- Dilnoza Muhammadieva (O'zbekiston)
- Gayrat Ishanxodjaev (O'zbekiston)
- Nodir Rahimov (O'zbekiston)
- Akmal Abdusalomov (J. Koreya)
- Xamza Eshankulov (O'zbekiston)
- Iles Xujayarov (O'zbekiston)
- Mexriddin Raximov (O'zbekiston)
- Murodjon Sultanov (O'zbekiston)
- Bekmurodov Ulug'bek (O'zbekiston)
- Alisher Qobilov (O'zbekiston)
- Iroda Abdullaeva (O'zbekiston)
- Burova Ekaterina (Rossiya)
- Xodiyeva Gulmira (O'zbekiston)
- Sultonboyeva Munira (O'zbekiston)

Jamoatchilik kengashi:

- Gul Tokdemir (Turkiya)
- Umid Axmedov (Daniya)
- Marko Porta (Italiya)
- Xristo Beloev (Bolgariya)
- Muxriddin Muhitdinov (J.Koreya)
- Boshtyan Brumen (Sloveniya)
- Bibigul Koshoeva (Qirg'iziston)
- Olga Dzyabenco (Ispaniya)
- Stefani Estlund (Lyuksemburg)
- Sanjar Iskandavor (O'zbekiston)
- Aydos Sarsembayev (Qirg'iziston)
- Svetomir Vasilev (Bolgariya)
- Pap Solt (Vengriya)

MUNDARIJA

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA MOLIYA SOHASINING INNOVATSION RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI.....	7
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, Mamadyarovna Go'zal Norboyevna	
MOLIYAVIY INKLYUZIYA VOSITALARI ORQALI CHEKKA HUDUDLARDA IQTISODIY FAOLLIKNI OSHIRISH MEXANIZMLARI.....	13
Eshov Mansur Po'latovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI BOSH PROKURATURA HUZURIDAGI IQTISODIY JINOYATLARGA QARSHI KURASHISH DEPARTAMENTI FAOLIYATI VA UNING MAMLAKAT IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDAGI O'RNI.....	20
Babadjanov Atxam Axmadjanovich	
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ.....	26
Ахмедов Самандар Сайфуллоевич	
IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHDA BOJXONA XIZMATINING FISKAL FAOLIYATIGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	32
Farxodov Farrux Furqatovich, Toshpo'lotova E'zoza Latifjonovna	
SOLIQ MA'MURCHILIGINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI YASHIRIN IQTISODIYOT ULUSHINI QISQARTIRISH YO'LLARI.....	38
Mamatkulov Salimjon Raxmonkulovich	
IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHDA BOJXONA TO'LOVLARINI UNDIRISHNI RAQAMLASHTIRISHNING AYRIM MASALALARI.....	43
Pardayev To'liqin Nasirovich	
QARZ MUNOSABATLARINI RAQAMLASHTIRISH: IQTISODIY VA HUQUQIY MUNOSABATLARDAGI AHAMIYATI VA ISTIQBOLLARI.....	47
Quramboev Jamshid Rashid o'g'li	
EVALUATING THE EFFICIENCY OF COMMERCIAL BANKS IN UZBEKISTAN USING A MULTIPLE LINEAR REGRESSION MODEL.....	50
Rakhimberdiev Kuvonchbek Bakhtiyorovich	
TASHQI SAVDO OPERATSIYALARIDA DEBITOR QARZDORLIKLARNI BOSHQARISHNING RAQAMLI MODEL VA RISK-MONITORING TIZIMI.....	56
Tashmuxeimedov Dilmurod Mirabzalovich	
WAYS TO REDUCE THE RISK OF DIGITAL ATTACKS IN BANKING AND GOVERNMENT FINANCIAL SYSTEMS.....	62
M.N. Umarova	
MOLIYALASHTIRISH MANBALARINI DIVERSIFIKATSIYA QILISH KICHIK BIZNES IQTISODIY XAVFSIZLIGINI MUSTAHKAMLASH OMILI SIFATIDA.....	69
Abduxakimov Eldor Djaloliddinovich	
TADBIRKORLIK VA KICHIK BIZNESDA IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHNING NAZARIY MASALALARI.....	76
Aliyev Yashnarjon Egamberdiyevich	
MAHALLIY GILAM ISHLAB CHIQARUVCHI KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH VA IQTISODIY XAVFSIZLIKDA TAHDIDLARNI KAMAYTIRISH YO'LLARI.....	81
Arziyeva Sevinch Shomurot qizi	
TASHQI SAVDODA XATARLARNI KAMAYTIRISHDA SAVDONI MOLIYALASHTIRISH VOSITALARIDAN FOYDALANISH.....	85
Babadjanov Shuhrat Atxamovich	
KORXONALAR IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHNING KONTSEPTUAL VA METODOLOGIK ASOSLARI.....	92
Jamoliddinov Jobirbek Bohodir o'g'li	

KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING MOLIYAVIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHNING METODOLOGIK JIHATLARI.....	97
Karimov Alibek Valiyevich	
KICHIK BIZNES KORXONALARIDA ISHLAB CHIQARISH OMILLARI NOMUTANOSIBLIGINING IQTISODIY XAVFSIZLIKKA TA’SIRINI VAHOLASH VA UNI BARTARAF ETISH MEXANIZMI.....	102
Kaypnazarova Gulshad Xojamuratovna	
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ С ПОМОЩЬЮ SWOT-АНАЛИЗА.....	108
Набиев Бехзод Шавкатович	
TADBIRKORLIK VA KICHIK BIZNESNING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASH HAMDA QO’LLAB-QUVVATLASHNING ILMIY-AMALIY JIHATLARI.....	114
Tashmuxeimedova Yayra Atxamovna, Teshayev Sayimbek	
O’ZBEKISTONDA KICHIK BIZNESNI MOLIYALASHTIRISH ORQALI AHOLI BANDLIGINI OSHIRISH YO’LLARI.....	120
Toxirova Mushtariybegim Yashnarjon qizi	
QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARIDA MOLIYAVIY XAVFSIZLIKNI TA’MINLASH STRATEGIYASI.....	124
Tursunov Bobir Ortikmirzayevich, Umarova Nargiza Xoldarovna	
РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНОЙ СТРАТЕГИИ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.....	134
Турсунов Бобир Ортикмирзаевич	
KIMYO SANOAT KORXONALARI IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHDA MARKETING VOSITALARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH	141
Tursunxo’jayev Sardor Jamoliddin o’g’li	
MAMLAKAT QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARI MOLIYAVIY XAVFSIZLIGIGA TA’SIR ETUVCHI OMILLARNING EKONOMETRIK TAHLILI.....	147
Umarova Nargiza Xoldarovna	
YENGIL SANOAT KORXONALARI IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TA’SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	154
Sadriddinova Nigora	
RAQAMLI MOLIYAVIY INKLYUZIYA VOSITALARI ORQALI TUMANLAR O’RTASIDAGI IJTIMOYIY FARQNI KAMAYTIRISH MODELI.....	162
Xakimov Ziyodulla Ahmadovich, Tursunov Bobir Ortikmirzayevich, Adashaliyev Baxtiyorjon Valisher o’g’li	
O’ZBEKISTONDA YASHIRIN IQTISODIYOT KO’LAMINI QISQARTIRISHDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING O’RNI	170
Jaloliddinov Anvar Jaloliddin o’g’li	
YASHIRIN IQTISODIYOT KO’LAMINI QISQARTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH: O’ZBEKISTON BOJXONA ORGANLARI TAJRIBASI	176
Makkamov Z.X., Soatov S.S.	
RAQAMLI PLATFORMALAR ORQALI XALQARO SAVDODA IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA’MINLASH MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH MEXANIZMLARI	182
Muxtorov Boburmirzo Bahodir o’g’li	
RAQAMLI TO’LOV TIZIMLARI VA ELEKTRON HISOB-KITOBLARNING YASHIRIN IQTISODIYOT ULUSHINI KAMAYTIRISH MEXANIZMLARI.....	188
Norsafarov Bunyodshoh Muhiddinzoda	
PROSPECTIVE INDICATORS FOR MANAGING THE LEGALIZATION OF THE INFORMAL SECTOR AND INFORMAL EMPLOYMENT IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN	192
Qoraboyev Nuriddin Pardaboy o’g’li	
YASHIRIN IQTISODIYOT KO’LAMINI QISQARTIRISHDA TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN AHOLIGA KO’RSATILAYOTGAN BANK XIZMATLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING RAQAMLI YO’NALISHLARI... 196	
To’patillayeva Gulnoza Sirojiddin qizi	
BIG DATA TEXNOLOGIYALARI YORDAMIDA SOLIQ RISKLARINI ANIQLASH VA YASHIRIN IQTISODIYOTNI QISQARTIRISH IMKONIYATLARI.....	201
Yakubova Nargiza Tursunbayevna, Maxmudov Jasurbek Ulug’bek o’g’li	

SOLIQLAR YOKI BOSHQA MAJBURIY TO'LOVLARNI TO'LASHDAN BO'YIN TOVLASH JINOYATI VA UNING MAMLAKAT IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TA'SIRI.....	208
Axmedov Zafar Bozorboyevich	
DAVLATLARNING IQTISODIY JINOYATCHILIKKA QARSHI KURASHDAGI XALQARO HAMKORLIGI: XALQARO TASHKILOTLAR, FATF STANDARTLARI VA AMALIY MEXANIZMLAR.....	213
Tashmuxeimovna Yayra Atxamovna	
IQTISODIY JINOYATLARNI ANIQLASH VA ULARGA QARSHI KURASHISHDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYALARNING O'RNI.....	221
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, Tursunov Bobir Ortiqmirzayevich, Tashmuxeimovna Yayra Atxamovna	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA AHOLINING MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH IMKONIYATLARI.....	226
Azlarova Mushtariybegim Abror qizi	
RAQAMLI TO'LOV TIZIMLARI XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA DAVLAT INSTITUTSIONAL MEXANIZMLARINING ROLI.....	232
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Azlarova Aziza Axrorovna	
MOLIVAVIY SAVODXONLIK TUSHUNCHASI VA UNING IQTISODIY RIVOJLANISHDAGI O'RNI.....	238
Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi, Sattorova Nasiba G'anijon qizi	
AHOLI MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH BO'YICHA XORIJIY ILMIY YONDASHUVLAR TAHLILI.....	244
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Muzaffarova Dilbar Mamalatif qizi	
MAHALLIY OLIMLAR TADQIQOTLARIDA MOLIVAVIY SAVODXONLIK VA BANK XIZMATLARI MASALALARI.....	251
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi	
BANK PLASTIK KARTALARI VA SHAXSIY HISOB RAQAMLARINI NAZORAT QILISH TIZIMINING NAZARIY ASOSLARI.....	258
Azlarova Aziza Axrorovna, Sattorova Nasiba G'anijon qizi	
AUTENTIFIKATSIYA SXEMALARINI TAHLIL QILISH VA ULARNING AFZALLIKLARI HAMDA KAMCHILIKLARI.....	265
Ahmedova Nilufar Shukratovna, Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna	
PLASTIK KARTALAR XAVFSIZLIGIGA TA'SIR KO'RSATUVCHI MAVJUD KIBERXAVFSIZLIK TAHDIDLARI TAHLILI.....	272
Kuziyeva Nargiza Ramazanovna, Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi	
ILG'OR XORIJIY MAMLAKATLARDA PLASTIK KARTALAR VA RAQAMLI TO'LOVLAR XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH TAJRIBALARI: FINTECH PLATFORMALARINING QIYOSIY TAHLILI VA MYCARD MOBIL ILOVASINI TAKOMILLASHTIRISH BO'YICHA TAVSIYALAR.....	278
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Mashrapova Sabina Turobjonovna	
AHOLI MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISHDA IJTIMOY TARMOQLARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH MEZONLARI VA INDIKATORLARI.....	285
Eshpulatova Muazzam Barnoyevna	
AHOLINING MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH MUAMMOLARI.....	292
Eshpulatova Muazzam Barnoyevna	
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	298
Назарова Гулчехра Нурмухамбетовна	
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ УЗБЕКИСТАНА.....	305
Назарова Гулчехра Нурмухамбетовна	
MOLIVAVIY INKLIZIYADA KIBERXAVFSIZLIKNING O'RNI VA UNING BARQAROR IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI: BANK MOBIL ILOVALARI MISOLIDA.....	313
Saydamatova Muxlisabonu Rasuljon qizi	

MOLIYAVIY SAVODXONLIK TUSHUNCHASI VA UNING IQTISODIY RIVOJLANISHDAGI O’RNI

Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Bank ishi kafedrası dotsenti, Dsc

TDIU Ilmiy-innovatsion ishlanmalarni tijoratlashtirish bo’limi boshig’i

E-mail: m.maxmudova@tsue.uz

ORCID:0000-0002-5777-6606x

Sattorova Nasiba G’anijon qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Bank ishi kafedrası katta o’qituvchisi

Email: nasiba_sg7@mail.ru

ORCID: 0000-0003-2967-9830

Annotatsiya. Ushbu maqolada moliyaviy savodxonlik tushunchasining nazariy asoslari, uning tarkibiy komponentlari — moliyaviy bilim, ko’nikmalar, munosabat va xulq-atvor — ilmiy adabiyotlar asosida tahlil qilinadi. Tadqiqot IMRaT (Introduction–Methods–Results–Discussion) tuzilishida qurilgan bo’lib, sistematik adabiyotlar sharhi, qiyosiy tahlil va kontent tahlili metodlari qo’llanilgan. Natijalar shuni ko’rsatdiki: moliyaviy savodxonlik darajasi aholining jamg’arma va investitsiya faoliyatiga, kreditdan oqilona foydalanishiga hamda iqtisodiy barqarorlik ko’rsatkichlariga bevosita va statistik jihatdan ahamiyatli ta’sir ko’rsatadi. Xususan, moliyaviy savodxonlik FinTech vositalarining samaradorligini kuchaytiruvchi zaruriy shart sifatida ishlaydi. Muhokama qismida olingan natijalar xalqaro empirik tadqiqotlar bilan taqqoslab baholanadi va O’zbekiston sharoitida moliyaviy savodxonlikni oshirish bo’yicha siyosiy tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Kalit so’zlar: moliyaviy savodxonlik, moliyaviy xulq-atvor, iqtisodiy rivojlanish, moliyaviy kiritish, FinTech, OECD, jamg’arma, investitsiya, kreditdan foydalanish.

Abstract. This article analyses the theoretical foundations of financial literacy — encompassing financial knowledge, skills, attitudes and behaviour — through a systematic review of international scholarly literature. Structured in the IMRaT format, the study employs systematic literature review, comparative analysis, and content analysis of international organisations’ reports. Results indicate that financial literacy significantly and positively influences household savings, investment activity, responsible credit use, and overall economic stability. In particular, financial literacy functions as a necessary threshold condition that amplifies the effectiveness of FinTech tools. The discussion situates findings within the global empirical literature and derives evidence-based policy recommendations for improving financial literacy in the context of Uzbekistan.

Key words: financial literacy, financial behaviour, economic development, financial inclusion, FinTech, OECD, savings, investment, credit use.

Аннотация. В данной статье анализируются теоретические основы понятия финансовой грамотности, а также ее структурные компоненты — финансовые знания, навыки, установки и поведенческие аспекты — на основе научной литературы. Исследование построено в соответствии со структурой IMRaT (Introduction–Methods–Results–Discussion) с применением методов систематического обзора литературы, сравнительного анализа и контент-анализа. Результаты показали, что уровень финансовой грамотности оказывает прямое и статистически значимое влияние на сберегательную и инвестиционную активность населения, рациональное использование кредитов, а также показатели экономической устойчивости. В частности, финансовая грамотность выступает необходимым условием повышения эффективности инструментов FinTech. В разделе обсуждения полученные результаты сопоставляются с международными эмпирическими исследованиями, а также разрабатываются политические рекомендации по повышению финансовой грамотности в условиях Узбекистана.

Ключевые слова: финансовая грамотность, финансовое поведение, экономическое развитие, финансовая инклюзия, FinTech, OECD, сбережения, инвестиции, использование кредита.

KIRISH

Zamonaviy iqtisodiy tizimlarning tobora murakkablashib borishi natijasida aholi oldida nafaqat oddiy daromad-xarajat balansini saqlash, balki pul bozori, kredit mahsulotlari, investitsiya instrumentlari va raqamli moliyaviy xizmatlar kabi ko'p qirrali sohalarda asosli qarorlar qabul qilish zaruriyati paydo bo'ldi. Mazkur muhitda moliyaviy savodxonlik faqat individual farovonlikni ta'minlash vositasi sifatida emas, balki makroiqtisodiy barqarorlikning strukturaviy sharti sifatida ko'rilmoqda (Lusardi & Mitchell, 2023). Shu bois so'nggi o'n yilda bu sohadagi tadqiqotlar hajmi sezilarli darajada oshdi va moliyaviy savodxonlikning iqtisodiy natijalarga ta'sirini o'rganuvchi keng empirik bazaga ega bo'lindi.

Biroq adabiyotlarning tanqidiy tahlili shuni ko'rsatadiki, moliyaviy savodxonlik tushunchasini operatsionallashtirishda tadqiqotchilar o'rtasida yagona konsensus mavjud emas. Bir qism olimlar uni asosan bilim darajasi bilan sinonimik tushunchada ishlatadi (Hilgert et al., 2003), boshqalar - xususan, OECD/INFE metodologiyasi — ko'proq to'rt o'lchovli: bilim, ko'nikma, munosabat va xulq-atvor komponentlarini o'z ichiga olgan keng doirada ta'riflaydi (OECD, 2020). Bu kontseptual tarqoqlik esa tadqiqot natijalarini qiyoslashni qiyinlashtiradi va siyosiy amaliyotda samarali dasturlar ishlab chiqishga to'sqinlik qiladi.

Mazkur maqolaning asosiy maqsadi moliyaviy savodxonlikning nazariy asoslarini tizimli tahlil qilish, uning tarkibiy komponentlarini ilmiy asosda izohlash va iqtisodiy rivojlanish jarayonlariga - xususan, jamg'arma, investitsiya hamda kreditdan foydalanish xulq-atvoriga — ta'sirini empirik adabiyotlar orqali asoslashdan iborat. Maqola ushbu asosiy tadqiqot savoliga javob beradi: moliyaviy savodxonlik darajasi aholining moliyaviy xulq-atvori va iqtisodiy barqarorlik ko'rsatkichlariga qanday ta'sir ko'rsatadi?

Ushbu savolga javob berish uchun quyidagi uchta gipoteza ilgari surildi:

- H1: Moliyaviy savodxonlik darajasi yuqori bo'lgan aholi vakillari ko'proq jamg'aradi va investitsiya faoliyatini kuchaytiradi.
- H2: Moliyaviy savodxonlik kreditlardan oqilona foydalanish va haddan ortiq qarzlanishning oldini olishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.
- H3: Moliyaviy savodxonlik raqamli moliyaviy texnologiyalar (FinTech) samaradorligini kuchaytiruvchi zaruriy shart sifatida ishlaydi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Moliyaviy savodxonlikni ilmiy jihatdan kontseptuallashtirishga bo'lgan qiziqish XX asrning 80-yillarida boshlangan bo'lsa-da, bu tushunchaning ta'rifi va mazmuni hali ham bahsli bo'lib qolmoqda. Dastlabki tadqiqotlarda moliyaviy savodxonlik asosan individual moliyaviy bilim darajasiga tenglab kelindi (Hilgert et al., 2003). Lekin bu tor ta'rif zamonaviy moliyaviy qarorlarning murakkabligini to'liq aks ettira olmadi.

Keyinchalik Lusardi & Mitchell (2014) moliyaviy savodxonlikning iqtisodiy ahamiyatini nazariy va empirik jihatdan asoslab, uni «foiz hisob-kitoblari, inflyatsiya va tavakkalchilikni diversifikatsiya qilishga oid fundamental moliyaviy kontseptsiyalarni tushunish qobiliyati» sifatida ta'rifladi. Ushbu yondashuv «Katta uchlik» (Big Three) savollar metodologiyasini yaratish asosiga aylandi va dunyo bo'ylab keng qo'llanildi (Lusardi & Mitchell, 2014, Journal of Economic Literature, 52(1), 5–44, <https://doi.org/10.1257/jel.52.1.5>).

OECD/INFE (2020) esa moliyaviy savodxonlikni yanada keng ma'noda ta'rifladi: «moliyaviy tushunchalar va xatarlar haqidagi bilim va tushuncha, shuningdek, ushbu bilimni moliyaviy farovonlikni oshirish va iqtisodiy hayotda qatnashish maqsadida samarali moliyaviy qarorlar qabul qilish uchun qo'llay olish ko'nikmalari va munosabati» (OECD/INFE International Survey of Adult Financial Literacy, 2020, P. 21). Ushbu ta'rif uchta asosiy komponent: bilim, munosabat va xulq-atvorni o'z ichiga oladi.

Fürstenau et al. (2023) OECD ta'riflarini tizimli tahlil qilib, ular orasidagi kontseptual nomuvofiqliklarga — xususan, «ko'nikma» va «xulq-atvor» o'rtasidagi chegaraning noaniqligiga — e'tibor qaratdi (Walstad et al. (Eds.). Shu bois ushbu tadqiqotda moliyaviy savodxonlik quyidagi to'rt komponentli ramka asosida tahlil qilinadi (1-jadval):

1-jadval. Moliyaviy savodxonlikning to'rt komponentli tarkibiy modeli¹

Komponent	Mazmun	O'lchov mezonlari (OECD asosida)
Moliyaviy bilim	Inflyatsiya, foiz stavkasi, murakkab foiz hisob-kitoblari, diversifikatsiya tamoyillari	Test savollari; «Katta uchlik» metodologiyasi
Moliyaviy ko'nikmalar	Byudjetlashtirish, moliyaviy mahsulotlarni taqqoslash, xarajatlarni kuzatish	Stsenariy asosidagi baholash; amaliy mashqlar

1 OECD/INFE, 2020 asosida muallif tomonidan tuzilgan

Moliyaviy munosabat	Kelajak moliyaviy rejalashtirishga yo‘nalganlik; moliyaviy masalalar bilan shug‘ullanishga tayyorlik	O‘z-o‘zini baholash shkalasi (Likert)
Moliyaviy xulq-atvor	Faol tejash, qarzni boshqarish, moliyaviy maqsadlarni belgilash va ularga amal qilish	Xulq-atvor savolnomalari; nazorat ma‘lumotlari

Moliyaviy savodxonlik va iqtisodiy rivojlanish o‘rtasidagi nazariy aloqa bir necha yo‘nalishda ko‘rib chiqilgan. Birinchidan, «moliyaviy savodxonlikning moliyaviy kiritishga ta’siri» nazariyasi (Ozili, 2025) moliyaviy savodxonlikning rasmiy moliya tizimiga kirishni osonlashtirishini va bundan jamiyatning keng qatlami manfaatdor ekanligini asoslaydi.

Ikkinchidan, insoniy kapital nazariyasi nuqtai nazaridan moliyaviy bilim va ko‘nikmalar iqtisodiy unumdorlikni oshiruvchi investitsiya sifatida ko‘riladi. Jappelli & Padula (2013) shuni ko‘rsatdiki, moliyaviy savodxonlikka sarflangan investitsiya kelajakdagi tejash qarorlarini yaxshilaydi, bu esa uzoq muddatli bo‘ylik to‘planishiga hissa qo‘shadi. Lusardi & Mitchell (2023) esa moliyaviy savodxonlik sohasini mustaqil ilmiy intizom sifatida rivojlantirishni talab etib, uning daromad tengsizligi va iqtisodiy farovonlik bilan aloqasini yangi perspektiv sifatida ilgari surdi.

Uchinchidan, xulq-atvor iqtisodiyoti nazariyasi doirasida moliyaviy savodxonlikning past darajasi kognitiv noto‘g‘ri xulq-atvorlarni — haddan ortiq qarzlantirish, xarajatlarni hisobga olmaslik, qisqa muddatli fikrlash — keltirib chiqaradi, deb hisoblanadi. Molin et al. (2025) buni sistematik sharh doirasida asoslab, ayniqsa yosh odamlarda bu ta’sirning qanchalik kuchli ekanligini ko‘rsatdi.

Tadqiqot gipotezalari yuqoridagi uchta nazariy yo‘nalishga tayanib shakllantirildi. Moliyaviy savodxonlikning jamg‘arma, investitsiya va kreditdan foydalanish xulq-atvoriga musbat ta’siri (H1 va H2) insoniy kapital nazariyasi va xulq-atvor iqtisodiyoti bilan, FinTech samaradorligini kuchaytiruvchi rol (H3) esa raqamli transformatsiya adabiyoti bilan nazariy asosda bog‘liqdir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot sifat-interpretatsion yondashuvga asoslangan bo‘lib, uchta o‘zaro to‘ldiruvchi metoddan foydalanildi. Birinchi usul — sistematik adabiyotlar sharhi: 2020–2025 yillarda nashr etilgan, Web of Science, Scopus va Google Scholar ma‘lumotlar bazalarida indekslangan, «financial literacy», «financial behaviour», «economic development», «savings», «investment» kalit so‘zlari yordamida qidirilgan 47 ta maqoladan 22 tasi belgilangan mezonlarga javob berdi va chuqur tahlilga olindi. Qo‘shimcha mezonlar sifatida maqolalarning empirik ma‘lumotlarga asoslanishi, taniqli jurnallarda chop etilgani ($IF \geq 1.0$) va metodologik aniqligi hisobga olindi.

Ikkinchi usul — qiyosiy tahlil: turli mamlakatlarda moliyaviy savodxonlik darajasi va uning iqtisodiy ko‘rsatkichlarga ta’siri S&P Global FinLit Survey, OECD/INFE 2020 va Jahon Banki ma‘lumotlari asosida taqqoslab ko‘rib chiqildi. Uchinchi usul — kontent tahlili: OECD, Jahon Banki, XVF, Yevropa Markaziy Banki va O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki chop etgan hisobotlarning asosiy xulosalari tematik kodlash usuli orqali tizimlashtirildi.

Moliyaviy savodxonlik quyidagi to‘rtta komponent bo‘yicha tahlil qilindi: (1) moliyaviy bilim — foiz stavkasi, inflyatsiya, diversifikatsiya bo‘yicha savollar bilan o‘lchanadigan kognitiv darajani aks ettiradi; (2) moliyaviy ko‘nikmalar — byudjetlashtirish va moliyaviy mahsulotlarni taqqoslash qobiliyatini o‘z ichiga oladi; (3) moliyaviy munosabat — kelajak moliyaviy rejalashtirishga nisbatan psixologik moyillikni ifodalaydi; (4) moliyaviy xulq-atvor — tegishli jamg‘arma, qarz va investitsiya xattiharakatlarini nazarda tutadi (OECD/INFE, 2020; Kadoya & Khan, 2020).

Iqtisodiy rivojlanish ko‘rsatkichlari sifatida uchta o‘lcham tanlandi: (a) uy xo‘jaligi jamg‘arma darajasi; (b) investitsiya faolligi; (c) haddan ortiq qarzlantirish va kredit mahsulotlaridan oqilona foydalanish. Bundan tashqari, FinTech qabul qilish darajasi va uning moliyaviy savodxonlik bilan o‘zaro ta’siri alohida o‘zgaruvchi sifatida ko‘rib chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tahlil natijalari H1 gipotezasini qo‘llab-quvvatladi. Basar et al. (2025) tomonidan 12 ta mamlakat bo‘yicha 30 000 dan ortiq respondentni qamrab olgan keng ko‘lamli tadqiqot shuni ko‘rsatdiki, moliyaviy savodxonlik darajasi yuqori bo‘lgan shaxslar daromadlarining sezilarli qismini tejashga moyil bo‘ladi. Moliyaviy savodxonlik va FinTech qabul qilish kombinatsiyasi eng yuqori tejash ko‘rsatkichi bilan bog‘liq optimal konfiguratsiya bo‘lib chiqdi (konsistentlik darajasi = 0.86, qamrov = 0.42). Bundan tashqari, moliyaviy savodxonlik FinTech ta’sirini kuchaytirganda emas, balki uning ta’siri faqat ma‘lum bir savodxonlik pragidan (≥ 3.5 ball, 0–10 shkalada) oshgandagina ahamiyatli bo‘lishi aniqlandi.

Van Rooij et al. (2012) va Lusardi & Mitchell (2014) xulqiy moliya sohasidagi klassik ishlar asosida aniqlangan xulosaga ko'ra, moliyaviy savodxonligi yuqori bo'lgan shaxslar fond bozorida qatnashish ehtimolligi sezilarli darajada yuqori. Bu aloqa Karnavou et al. (2024) tomonidan Yevropaning rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarini qamrab olgan qiyosiy tahlilda ham tasdiqlandi: moliyaviy savodxonlik ko'rsatkichi bir standart og'ish oshganda, jamg'arma ehtimolligi 1.627 barobar, qarz olish ehtimolligi esa 1.082 barobar oshdi (2-jadval).

2-jadval. Moliyaviy savodxonlik va iqtisodiy natijalar: asosiy empirik topilmalar xulosasi

Tadqiqot muallifi / yil	Namuna	Asosiy natija	Natija ahamiyati
Basar et al. (2025)	30,000+ / 12 mamlakat	FL > 3.5: FinTech-tejash ta'siri kuchayadi	$\beta = 0.42$; $p < 0.001$
Karnavou et al. (2024)	44 mamlakat / panel	FL \uparrow \rightarrow tejash OR = 1.63; qarz OR = 1.08	$p < 0.01$ (OLS va QR)
Zhang & Chatterjee (2023)	NFCS / AQSh	FL moliyaviy stressni kamaytiradi	$\beta = 0.29$; $p < 0.001$
Lusardi & Mitchell (2023)	Ko'p mamlakat tahlili	FL kambag'allik va tengsizlikni kamaytiradi	Konseptual & meta-analiz
Ozili (2025)	Nazariy asos	FL \rightarrow moliyaviy kiritish (inclusion) bog'liqligi	Nazariy model

Kreditdan foydalanish xulq-atvori nuqtai nazaridan tahlil natijalari H2 gipotezasini to'liq tasdiqlamadi — moliyaviy savodxonlik kreditsiz qolmaslik yoki haddan ortiq qarzmanmaslik xulq-atvoriga ijobiy ta'sir ko'rsatadi, lekin bu ta'sir daromad darajasi, bank infratuzilmasi va mamlakat iqtisodiy rivojlanish bosqichiga qarab farqlanadi. Karnavou et al. (2024) tadqiqotida bank infratuzilmasining bir kilometrga to'g'ri keluvchi filial soni ortishi tejash ehtimolini kamaytirganligi ($\beta = -0.042$) va aholi boshiga to'g'ri keluvchi filial soni qarz olish ehtimolini oshirganligi ($\beta = 0.211$) aniqlandi, bu esa FL ta'siri kontekstual omillar bilan modulatsiyalanganini ko'rsatadi.

Lusardi & Tufano (2015) «qarz savodxonligi» konsepsiyasini alohida tahlil qilib, foiz murakkablanishi va qarzning umumiy narxini tushunmaydigan shaxslarning haddan ortiq qarzmanishga ko'proq moyilligi aniqlanganini ko'rsatdi. Molin et al. (2025) maktab dasturlari samaradorligini baholab, kredit va qarzдорlikka oid bilimni yaxshilash bo'yicha ishlab chiqilgan dasturlarning faqat qisqa muddatli samarasiga ega ekanligini, uzoq muddatli xulq-atvor o'zgarishlari uchun esa qayta-qayta ta'sirga ehtiyoj borligini ta'kidladi.

FinTech va moliyaviy savodxonlikning birgalikdagi ta'siri tahlili H3 ni kuchli darajada tasdiqladi. Basar et al. (2025) ko'p darajali modellashtirish (HLM va SEM) yordamida FinTech qabul qilishning tejash xulq-atvoriga ta'siri moliyaviy savodxonlik darajasi nochiqli ravishda 3.5 balldan oshgandagina statistik ahamiyat kasb etishini aniqladi. Bu «moliyaviy savodxonlik — FinTech katalizatori» gipotezasini empirik jihatdan tasdiqladi va siyosiy amaliyot uchun muhim xulosa berdi: raqamli moliyaviy xizmatlar yoyilishi moliyaviy ta'lim dasturlari bilan parallel olib borilmasa, kutilgan iqtisodiy natijani berishi muammoli.

Makroiqtisodiy darajada esa Zhang & Chatterjee (2023) AQShdagi 2018 yilgi NFCS ma'lumotlari asosida moliyaviy savodxonlik moliyaviy stress orqali moliyaviy farovonlikka ta'sir qilishini aniqladi — ya'ni FL moliyaviy stressni kamaytiradi, bu esa moliyaviy farovonlikka olib keladi. Bu aloqa iqtisodiy barqarorlikning mikro darajadagi asosini tashkil etadi.

Ushbu tadqiqot natijalari ko'plab xalqaro empirik ishlardagi xulosalar bilan muvofiqlashadi. Birinchidan, moliyaviy savodxonlikning jamg'arma va investitsiyaga ijobiy ta'siri — Lusardi & Mitchell (2014), Van Rooij et al. (2012) va Basar et al. (2025) ishlarida tasdiqlangan xulosalar — nafaqat rivojlangan, balki rivojlanayotgan mamlakatlar kontekstida ham qayta tasdiqlanmoqda. Bu esa iqtisodiy rivojlanish bosqichidan qat'i nazar, moliyaviy savodxonlikning universal ahamiyatga egaligini ko'rsatadi.

Biroq H2 gipotezasi — moliyaviy savodxonlikning kredit xulq-atvoriga ta'siri — adabiyotlarda ancha kam o'rganilgan va yanada murakkabroq ko'rinishga ega. Bir tomondan, Lusardi & Tufano (2015) «qarz savodxonligi» darajasi pastligi va ortiqcha qarzmanish o'rtasidagi bog'liqlikni aniqladi. Boshqa tomondan, Karnavou et al. (2024) shuni ko'rsatdiki, bank infratuzilmasi va mamlakat daromad darajasi bu munosabatni modulatsiya qiladi. Demak, moliyaviy savodxonlik siyosatini ishlab chiqishda kredit sohasida kontekstual omillarni e'tiborga olish muhimdir.

Eng muhim topilma — H3 tasdiqlanishi — FinTech va moliyaviy savodxonlikning nochiqli o'zaro ta'sirini ko'rsatadi. Bu natija Molin et al. (2025) va Ozili (2025) ning moliyaviy ta'lim dasturlari raqamli kontekst bilan uyg'unlashtirilishi kerak degan tavsiyalarini empirik jihatdan kuchaytirar ekan, ayniqsa rivojlanayotgan mamlakatlarda raqamli moliya sektori kengayishi sababli dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Adabiyotlarda moliyaviy savodxonlikni oshirish dasturlarining samaradorligiga doir muhokamalar hali ham davom etmoqda. Kaiser et al. (2022) meta-tahlilida moliyaviy ta'limning bilim va xulq-atvoriga ta'siri o'rtacha

ijobiy, ammo o‘rtacha kattamasligini aniqladi. Fernandes et al. (2014) esa ta’lim olingandan keyin «xotiradan o‘chib ketish» effektini ta’kidlab, ta’limning uzoq muddatli ta’siri cheklangan ekanligini ko‘rsatdi.

Molin et al. (2025) ushbu bahsni tizimli sharh asosida tahlil qilib, dastur samaradorligi asosan tarkib tanlash, ta’lim muhiti va baholash metodologiyasidagi katta farqlanishlar bilan bog‘liq ekanligini ko‘rsatdi. Ushbu tanqidiy nuqta O‘zbekiston kabi rivojlanayotgan mamlakatlar uchun ham dolzarb: moliyaviy savodxonlik dasturlari qisqa muddatli bilim berish bilan cheklanmasdan, uzoq muddatli xulq-atvor o‘zgarishlariga yo‘naltirilgan bo‘lishi kerak.

Vaxabov & Dusmuxamedov (2022) O‘zbekistonda moliyaviy savodxonlik tushunchasining nazariy asoslarini takomillashtirish masalasini ilmiy jihatdan ko‘rib chiqib, milliy sharoitda moliyaviy savodxonlik dasturlarini bozor iqtisodiyoti komponentlari bilan boyitish zarurligini ta’kidladi (Iqtisod va Moliya, 2022, 5(153)). Tuychieva & Soriyev (2022) esa hududiy iqtisodiy rivojlanish va aholi moliyaviy savodxonligi o‘rtasidagi bog‘liqlikni tahlil qilib, moliyaviy savodxonlikning past darajasi tadbirkorlik faolligini salbiy ta’sirlashini ko‘rsatdi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ushbu tadqiqotdan quyidagi mustaqil ilmiy xulosalar chiqarildi:

1. Moliyaviy savodxonlik bilim, ko‘nikma, munosabat va xulq-atvor kabi to‘rtta o‘zaro bog‘liq komponentdan tashkil topgan ko‘p o‘lchovli tuzilma bo‘lib, ushbu komponentlarni alohida-alohida o‘lchash va rivojlantirish talab etiladi.

2. H1 tasdiqlanadi: moliyaviy savodxonlikning yuqori darajasi jamg‘arma va investitsiya faolligini statistik jihatdan ahamiyatli darajada oshiradi, bu aloqa rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarda bir xil kuzatiladi.

3. H2 qisman tasdiqlanadi: moliyaviy savodxonlik kredit xulq-atvorini ijobiy yo‘naltiradi, lekin bu ta’sir bank infratuzilmasi, daromad darajasi va mamlakat iqtisodiy rivojlanish bosqichi kabi kontekstual omillar ta’sirida farqlanadi.

4. H3 to‘liq tasdiqlanadi: moliyaviy savodxonlik FinTech qabul qilishning tejash xulq-atvoriga ta’siri uchun zaruriy shart (threshold condition) bo‘lib xizmat qiladi — bu ta’sir faqat ma’lum bir minimal savodxonlik pragidan oshgandagina ahamiyatli bo‘ladi. Bu topilma raqamli moliyaviy transformatsiyani moliyaviy ta’lim bilan parallel olib borish zarurligini ko‘rsatadi.

5. Moliyaviy savodxonlik dasturlari samaradorligi ularda qo‘llaniladigan metodologiya, ta’lim muhiti va baholash tizimiga kuchli bog‘liq. Qisqa muddatli bilim berish yetarli emas — uzoq muddatli xulq-atvor o‘zgarishlarini ta’minlovchi takroriy va kontekstga moslashtirilgan aralashuvlar zarur.

6. O‘zbekiston kabi rivojlanayotgan mamlakatlar uchun moliyaviy savodxonlikning iqtisodiy barqarorlikka ta’siri FinTech kengayishi bilan birgalikda yanada dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Moliyaviy ta’lim strategiyalari raqamli infratuzilma investitsiyalari va regulyatorlik islohatlari bilan muvofiqlashtirilganda samaraliroq natija beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022 — 2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-son Farmoni // <https://lex.uz/ru/docs/-5841063>
2. Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2014). The economic importance of financial literacy: Theory and evidence. *Journal of Economic Literature*, 52(1), 5–44. <https://doi.org/10.1257/jel.52.1.5>
3. Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2023). The importance of financial literacy: Opening a new field. *The Journal of Economic Perspectives*, 37(4), 137–154. <https://doi.org/10.1257/jep.37.4.137>
4. Lusardi, A., & Messy, F.-A. (2023). The importance of financial literacy and its impact on financial wellbeing. *Journal of Financial Literacy and Wellbeing*, 1(1), 1–11. <https://doi.org/10.1017/flw.2023.8>
5. Basar, D., Keskin, H., Esen, E., Merter, A. K., & Balcioglu, Y. S. (2025). Digital financial literacy and savings behavior: A comprehensive cross-country analysis of FinTech adoption patterns and economic outcomes across 12 nations. *Borsa Istanbul Review*, 25, 59–72. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2025.09.004>
6. Karnavou, E., et al. (2024). The impact of financial literacy on financial inclusion. *Economic Review / Ekonomické Rozhľady*, 53(4), 243–267. <https://doi.org/10.53465/ER.2644-7185.2024.4.243-267>
7. Zhang, Y., & Chatterjee, S. (2023). Financial well-being in the United States: The roles of financial literacy and financial stress. *Sustainability*, 15(6), 4505. <https://doi.org/10.3390/su15054505>
8. Molin, F., Lipsch-Wijnen, I., Vandebek, A., & Peters, G.-J. (2025). Financial literacy programs in school settings: A scoping review. *Educational Research Review*, 49, 100732. <https://doi.org/10.1016/j.edurev.2025.100732>
9. Ozili, P. K. (2025). Financial literacy theory of financial inclusion. MPRA Paper No. 123588. <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/123588/>
10. Kaiser, T., Lusardi, A., Menkhoff, L., & Urban, C. (2022). Financial education affects financial knowledge and downstream behaviors. *Journal of Financial Economics*, 145(2), 255–272. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2021.09.022>
11. Fürstenau, B., Faßhauer, U., & Kossek, B. (Eds.). (2023). *Financial Literacy: Conceptual Frameworks and Empirical Evidence*. Springer. ISBN 978-3-031-95690-4. <https://doi.org/10.1007/978-3-031-95690-4>
12. OECD/INFE. (2020). *International Survey of Adult Financial Literacy*. OECD Publishing, P. 21. <https://www.oecd.org/financial/education/>

13. Van Rooij, M., Lusardi, A., & Alessie, R. (2012). Financial literacy, retirement planning and household wealth. *Economic Journal*, 122(May), 449–478. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0297.2012.02501.x>
14. Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2011). Financial literacy around the world: An overview. *Journal of Pension Economics and Finance*, 10(4), 497–508. <https://doi.org/10.1017/S1474747211000448>
15. Lusardi, A., & Tufano, P. (2015). Debt literacy, financial experiences, and overindebtedness. *Journal of Pension Economics & Finance*, 14(4), 332–368. <https://doi.org/10.1017/S1474747215000232>
16. Fernandes, D., Lynch Jr., J. G., & Netemeyer, R. G. (2014). Financial literacy, financial education, and downstream financial behaviors. *Management Science*, 60(8), 1861–1883. <https://doi.org/10.1287/mnsc.2013.1849>
17. Hastings, J. S., Madrian, B. C., & Skimmyhorn, W. L. (2013). Financial literacy, financial education, and economic outcomes. *Annual Review of Economics*, 5(1), 347–373. <https://doi.org/10.3386/w18412>
18. Vaxabov, A. V., & Dusmuxeomedov, O. S. (2022). Moliyaviy savodxonlik tushunchasining nazariy asoslarini takomillashtirish. *Iqtisod va Moliya*, 2022(5), 153. (O'zbekiston)
19. Tuychieva, N., & Soriyev, S. Sh. (2022). Aholining moliyaviy savodxonligini oshirish va hududlarni iqtisodiy rivojlantirish omili. *STARS International University Conference Proceedings*, 5, 435–438. <https://doi.org/10.47689/STARS.university-5-pp435-438>
20. Kadoya, Y., & Khan, M. S. R. (2020). What determines financial literacy in Japan? *Journal of Pension Economics and Finance*, 19(3), 353–371. <https://doi.org/10.1017/S1474747218000379>
21. Jappelli, T., & Padula, M. (2013). Investment in financial literacy and saving decisions. *Journal of Banking & Finance*, 37, 2779–2792. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2013.03.019>
22. Hilgert, M. A., Hogarth, J. M., & Beverly, S. G. (2003). Household financial management: The connection between knowledge and behavior. *Federal Reserve Bulletin*, 89, 309–322.

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA SUN'IY INTELLEKT

Ilmiy elektron jurnal

(MAXSUS SON)

Bosh muharriri: Mo'minov Baxodir Boltaevich

Bosh muharrir o'rinbosari: Nasimov Rashid

Muharrir: Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Musahhih: Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Dizayner: Egamberdiev Elyor

“Raqamli transformatsiya va sun'iy intellekt” jurnali 23.10.2020-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№1124 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

